

O'SMIRLARDA SUITSIDAL XULQ-ATVORNI OLDINI OLISHNING
PSIXOPROFILAKTIK VA PSIXAKORREKSION ISHLARI

Qarshiboyeva Lobar Baxramovna

Yangiyer shahar 7-sonli maktab amaliyotchi psixologi.

murodzonabduhahimov@gmail.com

Nasriddinov Rustamjon A'zamkulovich

Boyovut tumani 50-sonli maktab amalyotchi psixologi

nasriddinovr258@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11304121>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'smirlarda suitsidal xulq-atvorning oldini olish yuzasidan olib borilayotgan psixoprofilaktik va psixakorreksion ishlar, ular bilan olib boriladigan individual suhbatlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: suitsid, jamiyat, depressiya, krizis, affect holati psixologik ta'sir, voyaga yetmagan, o'lim.

PSYCHOPROPHYLACTIC AND PSYCHOCORRECTION WORKS OF PREVENTING
SUICIDAL BEHAVIOR IN ADOLESCENTS

Abstract. This article talks about the psycho-prophylactic and psycho-corrective work carried out in connection with the prevention of suicidal behavior in teenagers, as well as individual interviews with them.

Key words: suicide, society, depression, crisis, state of affect, psychological impact, minor, death.

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Аннотация. В статье рассказывается о психопрофилактической и психокоррекционной работе, проводимой в связи с профилактикой суицидального поведения подростков, а также индивидуальных беседах с ними.

Ключевые слова: суицид, общество, депрессия, кризис, аффект, психологическое воздействие, несовершеннолетний, смерть.

Kirish. Suitsidal axloqni tushuntiruvchi asosiy kontseptsiyalarni shartli ravishda uch guruhga ajratish mumkin: sotsiologik, psi-xopatologik va ijtimoiy-psixologik. Sotsiologik yondoshuv doirasida suitsidal axloq va ijtimoiy sharoitlar o'rtasidagi aloqa deklaratsiyalanadi. Bunga o'xshash qarashlar asosida E.Dyurkgeymning "anomiya" -jamiyatning qadriyatli-me'yoriy

tazimidagi buzilish haqidagi ta'lim yotadi. Dyurkgeym ta'kidlaydiki, jamiyatda o'z joniga qasd qilish miqdori dunyo (qadriyatlar, axloqiy me'yorlar) ni individual ko'rishni belgilovchi ijtimoiy hayotning alohida faktlari kabi "jamoaviy tasavvurlar" aniqlaydi.

O'z joniga qasd qilish insoniyat jamiyatining ilk davridan to hozirgacha davom etib kelayotgan voqelikdir. Bunda faqat shaxsning hayotdan ko'ngilli ravishda ketishi holatiga nisbatan munosabatlarning o'zgarishini ko'zatisish mumkin. O'z joniga qasd qilish holatlariga nisbatan jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida va turli madaniyatlarda munosabat o'ziga xos bo'lganligi ko'zatiladi.

Adabiyotlarda ko'pincha suitsidal xatti-harakatlar bilan solishtiriladigan, «autatravmatizm» (o'ziga jarohat yetkazish), «autoagressiv xatti - harakat» terminlari ham uchraydi. Agar autoagressiv harakatning oxirgi maqsadi o'z joniga qasd qilish bo'lsa, uni suitsidal xatti - harakatlarga bog'lash mumkin. Zamonaviy, ayniqsa xorijiy adabiyotlarda «autodestruktiv» (o'ziga zarar yetkazish bilan bog'liq xulq - atvor) «o'zini - o'zi yo'q qilish» xulq - atvori tushunchasi keng tarqalgan. Psixologik - ruhiy - og'riq, og'ir inqirozli holatning umumiy belgisi hisoblanadi.

Ko'ngil og'rig'iga chiday olmaslik, uni har qanday yo'l bilan to'xtatishga olib keladi, inqirozli vaziyatdagi odamga esa suitsidal o'rinish o'z muammolaridan qutilish va uni hal etish usulidek qabul qilinadi. Suitsidal xulqning kelib chiqishida xavotirlanish va boshqa emotsional kechinmalarning roli haqida gumanistik psixologiya namoyondalari ham o'ziga xos fikr-mulohazalarni ilgari suradilar.

Karl Rodjersning ta'kidlashicha, hayotning asosiy yo'nalishi (g'oyasi) atrof muhit va boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatlarda shakllanuvchi, «Men»ning dolzarblashuvi, saqlanishi va kuchayishi-dan iborat. Agar «Men»ning to'zilishi rigid bo'lsa (qotib qolgan), shaxs hayotiga xavf sifatida qabul qilinuvchi, unga muvofiq kelmaydigan real tajriba buziladi yoki rad etiladi. Odam uni tan olmasa, go'yoki o'zini qamoqqa tashlaydi. Bunda istalmagan tajriba «Men»dan o'zoqlashadi, voqelik bilan aloqa yo'qotiladi.

Suitsid-axloq xarakteri va determinatsiyasini yorug'likka olib chiquvchi nazariyalar sharhi ushbu ko'rinishning murakkabligi haqida xulosa qilish imkonini beradi. SHu bilan birgalikda, shaxs suitsidal axloqining bir necha xatar omillarini ajratish mumkin:

- suitsidning avvalgi urinishlari (ushbu odamning);
- suitsidning oilaviy tarixi;
- krizisli vaziyat (tuzalmaydigan kasallik, yaqin kishisining o'limi, ishsizlik va moliyaviy muammolar, ajrashish);

- oilaviy omil (ota-onalarning ruhiy azoblanish holati, bolalar jarohati, surunkali janjallar, uyg'unlashmagan tar-biya);

- hissiy buzilishlar (dastavval ruhiy azoblanish holati);

- psixik kasalliklar (piyonistalik, giyohvandlik, shizofreniya);

- ijtimoiy modellashtirish

(OAV dagi suitsid namoyishi, ularning adabiy asarlardagi surati - "Verter samarasi").

Tashqi va ichki sharoit suitsidal axloqning paydo bo'lishini osonlashtiradi, biroq uni oldindan aniqlamaydi. Suitsidni "chiqarib yuboruvchi" haqiqiy sabablar ichki motiv hisoblanadi.

Ko'pincha suitsidal motivatsiya krizisli vaziyatga hissiy sado shakliga ega. SHaxs boshiga yog'iladigan tipik hodisa yaqin odamni yo'qotish, ajrashish yoki firoq hisoblanadi. Ish yoki sog'liqni yo'qotish, jinoiy jazo xavfi yoki fosh bo'lish ham suitsidal axloqning paydo bo'lishiga yordamlashadi. Ba'zida o'xshash reaksiyalar yirik muvaffaqiyatlar ketidan keladi -xizmat bo'yicha ko'tarilish, mas'uliyatning keskin oshishi, orzu qilingan maqsadga erishish va h.k. Turli vaziyatlarda suitsidal axloqning turli motivlari ta'sir ko'rsatishi mumkin: e'tiroz; o'ch; o'tinish (e'tibor, yordam); qochish (jazo, azobdan); o'z-o'zini jazolash; rad etish (mavjudlikdan).

Masalan, o'smirlarning suitsidal urinishlarida quyidagi tilakni ajratish mumkin. Bu "Menga e'tibor qiling, men sizning yordamingizga juda muhtojman" deguvchi distress signali bo'lishi mumkin. SHuningdek, o'smir boshqalarni manipulyatsiya qilishga urinishi mumkin, masalan, qizlar do'stlarini o'zlariga qaytarish uchun katta dozadagi tabletkani qabul qilishlari mumkin. Boshqa variant - boshqalarni jazolashga intilish, ehtimol, ota-onalariga "Men o'lsam, afsuslanasizlar" deyish uchundir. Yuqori kuchli uyat yoki aybdorlik tuyg'usiga reaksiya, o'ta og'riqli vaziyat bilan to'qnashishdan qochishga intilish; giyohvand moddalarning ta'siri - bularning hammasi motivatsiyalovchi omillarga misoldir.

Z.Freyd ta'kidlaydiki, melankolik mexanizm bo'yicha suitsidal axloqning rivojlanishi faqat ikki sharoitda mumkin:

1) agar oral pallasi qayd qilingan bo'lsa;

2) agar ob'ektlilik munosabatlarda ambivalentlik mavjud bo'lsa.

Freyd o'zining hiyla keyingi ishlarida (1920 yildan 1923 yilgacha) o'z joniga qasd qilishni o'limga tugma maylning ko'ringshsh sifatida ko'rib chiqadi. Suitsidal axloq - parchalash impulslari o'z-o'zini saqlash impulsidan ahamiyatli tarzda ustunlik qilgan hollardagina o'ringa ega. Urush vaqtida o'z joniga qasd qilishning kamayganligi, qotillikning yuqori darajasi bo'lgan davlatlarda, masalan, Lotin Amerikasida ular darajasining pasayganligi kabi faktlar o'z joniga qasd qilishga tubdan o'zgartirilgan qotillik sifatida qarash foydasiga so'zlaydi.

Bu g'oyalarni rivojlantirib, Menninger (1938) har bir suitsidal harakatda uchta tendentsiyani aniqlash mumkinligini ta'kidlaydi:

- o'ldirish istagi (tajovuzdan tashqariga yo'naltirilgan derivat);
- o'ldirilgan bo'lish istagi (birinchi istak bilan bog'liq vijdon ta'nasi oqibati);
- o'lish istagi - jonsiz bo'lish (toza ko'rinishda o'limga yasama qiziqish)-Bunda "jonsiz bo'lish istagi" o'limning real bo'lmagan oqibatlarini emas, muhofazalanganlik, xotirjamlik, tinchlik haqidagi ongsiz fantaziyani ko'zda tutadi. Uchta tendentsiya qasos, autotajovuz, ketish, "vaqtincha o'lish", o'z-o'zini jazolash, jinsiy istaklarni ramziy bajarish va h.k. motivlarda ko'rinadi.

Modomiki, o'limga mayldan tashqari hayotga (jinsiy mayl va o'z-o'zini saqlashga mayldan tarkib topgan) mayl ham bor, demak suitsidal harakat destruktiv bilan bir qatorda konstruktiv sabablardan iborat. Bunday bo'lishi mumkin: yordam haqida chaqiruv, xavfdan qochish, pauza yoki ketish istagi. SHunday qilib, har bir suitsidal harakatda bir vaqtning o'zida tajovuzkorlik-autotajovuz, chaqiruv-qochishning qarama-qarshi maqsadlari namoyon bo'ladi. O'smirlarda sodir boadigan o'zgarishlarni aniqlashda eng avvalo oila va maktab hamkorligi muhim. Aynan suid sodir bo'ladigan davr mavjud deb hech kim ayta olmaydi. Ammo tahminiy vaqt belgilangan masalan kech kuz va erta bahor. Bu vaqtlarda suisitga urinish boshqa vaqtlarga isbatan bir muncha ko'proq sodir bo'lasdi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki Bugungi tinch va farovon yurtimizga insonlarni to'g'rirog'i yanada aniqroq aytadigan bo'lsak o'smirlarda sodir bo'ladigan suidsidal xolatlarni bartaraf etish uchun barcha birdek kurashmog'I lozim Bu kabi illatlarni yo'q qilish, unga qarshi kurashishning an'naviy va zamonaviy yechimlarini o'ylab topish lozim. Xalqimiz aytgandek "Yashash –Bu oliy ne'mat, uni qadriga yetish esa undan ham totliroq ne'matdir".

REFERENCES

1. Umarov.B. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2019, 171-172b.
2. U.Qodirov. Yoshlarni destruktiv ta'sirlardan himoyalashning psixologik jihatlari. Toshkent, "Fan va texnologiyalar", 2013, 246b.
3. Suitsidologiya: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологовЮ психологов, психотерапевтов и в художественных текстах. - М.: «Когито -Центр», 2001. -569b.

4. Suitsidologiya: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологовЮ психологов, психотерапевтов и в художественных текстах. - М.: «Когито -Центр», 2001. -569b.
5. Sidushin.V.A. Ритуальные самоубийства в различных этносах. -СПб, 2003,

MODERN SCIENCE
& RESEARCH